

УДК 94(460).088.2

**КАРЛИЗМ В ОГНЕ: ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В ИСПАНИИ
(1936–1939 ГГ.)**

**CARLISM ON FIRE: THE TRADITIONALISTS IN THE SPANISH CIVIL WAR
(1936-1939)**

**Акимов Е.С.
Akimov E.S.**

*МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы»
Municipal budgetary educational institution «Secondary School No. 31 in Yoshkar-Ola»*

Аннотация. В статье изучена роль карлистского движения в Гражданской войне в Испании (1936–1939 гг.) в контексте кризиса традиционализма в XX веке. Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления места консервативных идеологий в гражданских конфликтах, а также их влияния на современные правые движения. На основе анализа монографии и работ современных историков реконструировалась военная и политическая стратегия карлистов. Уделено особое внимание противоречиям между их монархическим идеалом и франкистской диктатурой. В результате исследования выявлено, что, несмотря на значительный вклад карлистов в победу националистов, карлисты были маргинализированы в послевоенной Испании из-за несовместимости их программы с авторитарным режимом. Работа вносит вклад в дискуссию о судьбе традиционалистских движений в условиях революций и войн, предлагая сравнительные параллели с современными политическими процессами.

Abstract. The article examines the role of the Carlist movement in the Spanish Civil War (1936-1939) in the context of the crisis of traditionalism in the 20th century. The relevance of the topic is due to the need to rethink the place of conservative ideologies in civil conflicts, as well as their influence on modern right-wing movements. Based on the analysis of monographs and works by modern historians, the military and political strategy of the Carlists was reconstructed, paying special attention to the contradictions between their monarchical ideal and the Francoist dictatorship. The study revealed that, despite the significant contribution of the Carlists to the victory of the nationalists, the Carlists were marginalized in post-war Spain due to the incompatibility of their program with the authoritarian regime. The work contributes to the discussion of the fate of traditionalist movements in the context of revolutions and wars, offering comparative parallels with modern political processes.

Ключевые слова: карлизм, гражданская война, рекете, монархия, церковь, Франциско Франко, традиционализм.

Keywords: carlism, civil war, requeté, monarchy, church, Francisco Franco, traditionalism.

Гражданская война в Испании (1936–1939 гг.) стала не только столкновением левых и правых сил, но и ареной борьбы различных течений внутри самого лагеря националистов. Среди них особое место занимал карлизм – традиционалистское движение, выступавшее за восстановление монархии на основе средневековых фуэрос, католических ценностей и антилиберального порядка. Война поставила карлистов перед сложным выбором: с одной стороны, они видели в республике угрозу вере и традициям, с другой – их союз с франкистами оказался неоднозначным, поскольку конечные цели карлистов и генерала Франко существенно расходились.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что гражданская война в Испании (1936–1939 гг.) остается одним из ключевых конфликтов XX века, изучение которого позволяет глубже понять природу идеологических противостояний, роль традиционализма в эпоху модерна и механизмы формирования авторитарных режимов. В этом контексте исследование карлизма – одного из наиболее самобытных и устойчивых политических движений Испании – представляет значительный научный интерес.

Изучение карлизма в период Гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.) остается важной, но не до конца раскрытой темой в современной историографии. Несмотря на значительное количество работ, посвященных конфликту, роль традиционалистов в нем часто рассматривается фрагментарно – либо в контексте военной истории, либо как второстепенного элемента франкистской коалиции. Однако в последние десятилетия наметились новые подходы, позволяющие переосмыслить место карлизма в истории войны и испанского

консерватизма. В работе были использованы труды английского историка Мартина Блинкхорна «Карлизм и кризис в Испании, 1931–1939» в которой автор анализирует карлизм не как маргинальное реакционное движение, а как важную политическую силу, которая смогла мобилизовать массы в условиях кризиса [1]. Автор показывает, как карлисты стали одной из самых боеспособных сил националистов, формулирует их главные идеологические постулаты. Также были использованы работы испанского историка Паркера Александра, в которой автор подробно описывает историю создания идеологии карлистов, а также их влияние на националистов во время гражданской войны в Испании [3].

Практическая значимость обусловлена тем, что в современных правоконсервативных движениях Европы наблюдается реабилитация традиционализма как альтернативы либеральному порядку, а также использование исторической памяти о карлизме в политической риторике, в частности, испанской ультраправой партии «Голос».

Карлизм как политическое течение возник в 1830 году в результате издания королем Испании Фердинандом VII Прагматической санкции (1830). Она отменила действие салического закона, существовавшего с 1713 года, установила престолонаследие по женской линии, передала права на престол инфанте Изабелле и лишила наследственных прав дон Карлоса Старшего [1, р. 20]. Этот законодательный акт стал катализатором политического раскола и привел к возникновению карлизма как самостоятельного движения. На фоне радикальных изменений жизни в XIX веке возникло движение, которое привлекло множество (хотя и меньшинство) испанцев, в основном сельских жителей, к «крестовому походу» против доминирующих тенденций того времени: урбанизма и индустриализма в социально-экономической сфере; терпимости, скептицизма и атеизма в религиозной сфере; централизации управления, а в мире политики – либерализма и социализма.

Чтобы противостоять этим «ужасам», карлизм постепенно сформулировал программу, призывающую к установлению традиционной, но не абсолютной монархии; административной передаче полномочий во имя исторических фуэрос (прав, законов и привилегий) испанских регионов; корпоративной социальной и политической системе, гарантирующей всеобщее благополучие и гармонию и объединяющей все в «католическое единство», предполагающее единообразие веры, самовыражения и поведения [1, р. 21].

Трижды в течение XIX века, в 1846, 1872 и 1883 годах, карлисты брались за оружие и начинали войну против испанского либерализма, и трижды они терпели поражение. В дальнейшем эти войны получили название «Карлистских войн» [5, р. 17]. В период между восстаниями и вплоть до начала XX века спорадические вспышки карлистского насилия были общепринятой частью испанской политической сцены, и ни одно правительство в XIX веке не могло позволить себе полностью игнорировать карлизм.

До 1876 года угроза со стороны карлистов часто уязвимой либеральной системе была постоянной, а временами и острой; после этого опасность спала, но карлизм не сдавался. В течение более чем пятидесяти лет, по мере того, как их дело постепенно угасало, карлисты утешали себя предсказаниями о возможном падении ненавистной либеральной монархии. Отсюда их ликование в июле 1936 года, когда произошел путч военных в Испании. В то время, когда карлизм был в самом слабом состоянии, их, казалось бы, надоевшее и абсурдное пророчество внезапно и удивительно сбылось. Получив, таким образом, последний шанс на жизнь, умирающее карлистское движение вступило в новую фазу контрреволюционной активности, кульминацией которой стало то, что оно сыграло решающую роль в Гражданской войне в Испании и в создании режима, пришедшего ей на смену.

14 апреля 1931 года в Испании произошла революция, в результате которой была свергнута монархия и провозглашена республика. Новое республиканское правительство приступило к проведению военной и аграрной реформ, секуляризации образования, социальным мерам. Главным был вопрос секуляризации церковных земель и замены религиозного образования на светское [2, р. 66].

Карлисты решительно выступили против проводимых реформ, и на севере Испании образовали свою политическую партию «Традиционалистское сообщество». Традиционалистское сообщество занимало ультракатолическую, антисекулярную позицию и готовило военный переворот, придерживаясь крайне правых апокалиптических взглядов и говоря об окончательном столкновении с альянсом предполагаемых антихристианских сил [1, р. 167]. Самым крайним сторонником этих взглядов был Хуан Васкес де Мелла, который утверждал, что еврейский капитал финансировал либеральную революцию и теперь стоит за коммунистической революцией, чтобы в союзе с «мусульманскими ордами» уничтожить христианскую цивилизацию и навязать «еврейскую тиранию всему миру» [1, р. 189]. Карлисты начали готовиться к вооруженному столкновению с Республикой и ее различными левыми группировками. Карлисты сформировали свое военизированное подразделение, которое было

названное «Рекете» в честь 3-й наваррского батальона, именованного «Рекете», который действовал во время первой Карлистской войны 1834 году [4, р. 209].

1932 году в «Рекете» произошла реорганизация структуры – низовая ячейка, состоящая из 5 человек (красных беретов) – кампания, состоящая из 246 человек – и, наконец, терция, в составе которой было 3 кампании. Около 150 боевиков прошли военную подготовку в фашистской Италии [4, р. 210]. В начале 1935 года «Рекете» уже приобрело убедительный военный характер, которого ему ранее не доставало; его численность составляла 20 000 человек. В конце весны 1936 года «Рекете» объединила 10 000 полностью вооруженных и обученных мужчин и 20 000 человек вспомогательного состава [1, р. 190].

В феврале 1936 года в Испании состоялись парламентские выборы, на которых левые партии достигли консолидации, сформировав коалиционное объединение под названием Народный фронт [1, р. 198]. После победы на выборах новое правительство активизировало проведение реформ, инициированных в предыдущий республиканский период (1932–1933 гг.). Ключевыми направлениями преобразований стали: сокращение численности генералитета и офицерского состава и чистка командного состава от консервативно настроенных и праворадикальных военных, последовательное проведение курса на отделение церкви от государства. Недовольные военные во главе с генералом Франциско Франко подняли мятеж 17 июля 1936 года, тем самым начав гражданскую войну в Испании, которая длилась 4 года.

Активное участие карлистов в восстании генерала Франко не означает, что они отказались от какого-либо пункта своей традиционной программы. Они были готовы отложить ее и поддерживать военное правление до тех пор, пока их программа не сможет стать практической политикой. Как заявил лидер карлистов Фал Конде в сентябре 1936 года, *«мы не могли оставаться равнодушными. Генерал Мола осознал ценность нашей поддержки и сотрудничества; и он решительно отказался выдвигаться, пока не сможет рассчитывать на поддержку рекете. Результатом этих переговоров с Молой стало активное сотрудничество карлистов с национальным движением. И мы пообещали генералу не настаивать ни на какой форме правления, пока длится война, и поддерживать военную директорию, которая возьмет на себя задачу восстановления порядка в стране»* [3, р. 66].

В большей степени, чем любой другой националистический элемент, карлисты рассматривали войну как событие, выходящее за рамки обычного гражданского или даже идеологического конфликта. Гражданскую войну они рассматривали как крестовый поход [1, р. 204]. Поэтому было естественно, что с самого начала военных действий воинственное крыло карлизма проявило чрезмерное рвение, благодаря которому оно прославилось или (в глазах своих врагов) приобрело дурную славу по всей Испании и за ее пределами. На фронте Рекете снискали себе репутацию наиболее агрессивного элемента в националистических армиях. В первые недели войны добровольцы рекете, возможно, составляли около 15% всех националистических войск на полуострове [3, р. 67].

В арьергарде, в течение первого года войны, Рекете, с энтузиазмом взявшая на себя роль главного героя, поддерживаемая гражданскими лицами-карлистами, усердно занималась очищением Наварры, Алавы, Логроньо, западной Андалусии и некоторых районов Сарагосы от левых взглядов и республиканизма. Масштабы этой бойни остаются неопределенными. В напряженной атмосфере войны, как сторонники, так и противники карлистских репрессий, были склонны преувеличивать их, и обычно приводились цифры от 7000 до 11000 смертей только в Наварре [1, р. 190].

Рекете шли в бой с религиозным рвением, распевая гимны Деве Марии и считая себя «воинами Христа» в священной войне против «безбожного коммунизма». Этот религиозный фанатизм, по свидетельствам современников, превращал рекете в одну из самых мотивированных и жестоких сил националистического лагеря. Как отмечает историк Блинкхорн, именно эта «сакрализация насилия» отличала рекете от других формирований националистов, делая их одновременно и эффективными бойцами, и проводниками жестоких внесудебных расправ [1, р. 191]. Парадоксальным образом религиозный фанатизм сочетался с четкой военной организацией, что позволило карлистам сохранить значительное влияние в первые годы войны, несмотря на их последующую политическую маргинализацию.

Во время гражданской войны между карлистами и Франко стал вопрос монархии. Карлистский претендент, дон Альфонсо Карлос, проживавший в Австрии, погиб в конце сентября 1936 года, и ему наследовал регент, дон Хавьер, проживавший во Франции. Последний дважды встречался с Франко в 1936 году, и оба лидера относились друг к другу крайне скептически. Франко предпочел поговорить с опытным наваррским лидером Конде Родезно.

Как и фаланга, карлисты пытались максимально использовать автономию, предоставленную военной администрацией. В октябре 1936 года их пропаганда уделяла больше внимания тому, что дон Хавьер стал регентом, а не Франко стал главой государства. А в

конце 1936 года заголовки карлистской прессы превозносили изгнанного лидера Фаль Конде как каудильо, оставляя за собой право на временное отстранение от власти [2, р. 66].

Этот символический конфликт предопределил сложный характер переговоров об объединении двух организаций. Франко, понимая важность карлистских военных формирований, тем не менее, последовательно ограничивал их политические амбиции. Как отмечает историк Паркер Александр, *«карлисты оказались в двойственном положении – их военный вклад был незаменим, но политические требования становились все более неприемлемыми для формирующегося франкистского режима»* [2, р. 67]. Переговоры о слиянии, начатые в конце 1936 года, с самого начала носили формальный характер, так как ни одна из сторон не была готова к реальным идеологическим уступкам.

Теоретические платформы Фаланги и Карлистов были поразительно разными. Первые продвигали синдикалистскую революцию и яростный испанский национализм, которые должны были быть объединены во всемогущее государство; вторые были привержены традиционной монархии, обществу, укоренившемуся в традиционных ролях, и децентрализованному государству, учитывающему местные баскские и каталонские свободы. Хотя оба они были одинаково враждебны демократии, парламентаризму и социализму, они не слишком уважали друг друга. Фалангисты считали карлизм полумертвым доисторическим реакционным пережитком, в то время как карлисты рассматривали фалангистов просто как «красную угрозу» [1, р. 212].

На практике после июля 1936 года отношения между ними были неоднозначными; формально являясь союзниками внутри националистического конгломерата, они, тем не менее, конкурировали за посты, активы и рекрутов. В то время как политики и ополченцы на передовой поддерживали, по крайней мере, корректные, если не дружественные отношения, в тылу драки на кулаках и столкновения между карлистами и фалангистами были отнюдь не редкостью, а иногда они перерастали в перестрелки. Они взаимно саботировали митинги соперников и доносили друг на друга военным властям.

В конце 1936 года руководство карлистов и фаланги получило информацию о планах Франко по созданию единой политической структуры. Оставаясь в неведении относительно конкретных условий этого объединения и сомневаясь в эффективности возможного сопротивления, обе группировки пришли к стратегическому соглашению. Они сочли, что достижение взаимно согласованного компромиссного решения предпочтительнее, чем принятие директив, односторонне навязанных военным командованием. Как отмечает историк Блинкхорн, *«этот вынужденный альянс отражал прагматичное понимание того, что без поддержки армии ни одна из гражданских политических сил не сможет реализовать свою программу»* [1, р. 247].

Однако, как показали последующие события, Франко использовал переговоры об объединении, прежде всего, для укрепления личной власти, последовательно устраняя элементы реального плюрализма в националистическом лагере. 19 апреля 1937 года он подписал декрет, по которому две крупнейших организации объединялись в единую партию под названием «Испанская Традиционалистская Фаланга союзов национал-синдикалистского наступления». Все остальные политические партии и движения он запретил.

Реакция в карлистских кругах была неоднозначной. Часть рядовых членов и среднего руководства, особенно в Наварре, приняла новый порядок, надеясь сохранить хотя бы часть влияния через местные структуры. Однако традиционалистская элита восприняла унификацию как предательство карлистских идеалов. Как писал в мемуарах карлистский деятель Хуан Мануэль Валера: *«Мы обменяли свою душу на место за столом победителей, и в итоге потеряли и то, и другое»* [1, р. 278].

Парадоксальным образом, военные формирования карлистов сохранили некоторую автономию вплоть до конца войны, оставаясь важной частью националистической армии. Однако, как показывает историк Р. Касас де ла Вега, их политическое влияние неуклонно снижалось по мере укрепления франкистского режима [6, р. 194]. Этот процесс ярко иллюстрирует общую динамику отношений между Франко и его политическими союзниками – от тактического сотрудничества в начале войны до полного подчинения в послевоенный период. Унификация 1937 года стала не концом политической борьбы в националистическом лагере, а лишь ее переходом в скрытую фазу, где карлисты постепенно превращались из субъекта в объект испанской политики.

В 1939 году гражданская война в Испании закончилась победой националистов. Рекете были расформированы, хотя организация продолжала существовать как часть местных карлистских структур. Особую сложность представлял монархический вопрос. В то время, как Франко откладывал решение о восстановлении монархии, карлисты продолжали поддерживать альтернативную (карлистскую) ветвь Бурбонов. Как пишет М. Блинкхорн, *«даже в*

условиях франкистского единовластия карлисты сохраняли свою династическую лояльность, хотя и вынуждены были делать это крайне осторожно» [1, р. 265].

Гражданская война в Испании (1936–1939) стала для карлизма периодом одновременно наивысшего влияния и начала политического упадка. Как показало проведенное исследование, карлистское движение, опиравшееся на традиционалистскую идеологию, религиозный фанатизм и региональную идентичность (особенно в Наварре), внесло значительный вклад в победу националистов, прежде всего через свои военные формирования – рекете. Однако после 1937 года карлисты быстро утратили политическую самостоятельность, став жертвой унификации, проводимой Франко. Парадокс карлистского движения заключался в том, что, будучи одной из ключевых сил антиреспубликанского лагеря, оно так и не смогло реализовать свою главную цель – восстановление традиционной монархии. Вместо этого карлисты оказались маргинализованы в рамках франкистской системы, где не было места ни плюрализму, ни альтернативным центрам власти. Тем не менее, их опыт демонстрирует устойчивость традиционалистских идеологий в условиях модернизационных кризисов, а также сложность взаимодействия между консервативными движениями и авторитарными режимами.

Изучение роли карлистов в Гражданской войне позволяет не только углубить понимание внутренней динамики националистического лагеря, но и провести важные параллели с современными политическими процессами, где традиционализм, регионализм и религиозная идентичность вновь становятся инструментами мобилизации. Таким образом, история карлизма в 1936–1939 гг. остается актуальной не только для испанской историографии, но и для более широких дискуссий о природе гражданских конфликтов, консервативных идеологий и механизмах политической адаптации в условиях диктатур.

Источники и литература (References):

1. Blinkhorn.M Carlism and crisis in Spain, 1931-1939. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. 394 p.
2. Blinkhorn.M Carlism and the Spanish Crisis of the 1930s // Journal of Contemporary History. 1972. Vol. 7, No. 3/4. P.65–88.
3. Parker.A.A. Carlism in the Spanish Civil War // Studies: An Irish Quarterly Review. 1937. Vol. 7, No. 3/4. P. 65-68.
4. Parker.A.A. History and Policy of Carlism // Studies: An Irish Quarterly Review. 1937. Vol. 26, No. 102. P. 207–222.
5. Parker.A.A. History of Carlism in Spain // Studies: An Irish Quarterly Review. 1937. Vol. 26, No. 101. P. 16-25.
6. Vega.R Las milicias nacionales en la guerra de España. Madrid: Editora Nacional, 1974. 215 p.